

MARIA MONTESSORI UM CLÁSSICO DA EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES EPISTÊMICAS E PEDAGÓGICAS

 DOI: 10.5281/zenodo.15765039

Itauana Assunção Sousa

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). itauanaassuncao@gmail.com.

Izete Cardoso da Silva Muniz

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). izetemuniz005@gmail.com.

Jaqueline Cardoso da Silva

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). jaquelinecardoso1472@gmail.com.

Kayane Marizê Guajajara Leite

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). kayaneguajajara9@gmail.com.

Laila Sousa Santos

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). lailasantos1000@gmail.com.

Luzineth Dias Soares

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). soaresluzineth2@gmail.com.

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com.

RESUMO

O referido artigo tem como objetivo apresentar a trajetória e as contribuições da educadora e filósofa italiana Maria Tecla Artemisia Montessori, reconhecida por ser uma das primeiras mulheres a concluir o curso de medicina na Itália. Enfrentando e superando os obstáculos impostos pelos preconceitos de gênero de sua época, Montessori destacou-se por sua atuação inovadora no campo da educação. Inicialmente voltada ao atendimento de crianças com necessidades especiais. Sua proposta pedagógica demonstrou-se eficaz entre crianças dentro dos padrões considerados normais, alcançando ampla aceitação e reconhecimento internacional. Nesse contexto, Maria Montessori consolidou-se como uma das principais referências da história da educação. Para realizar este trabalho, foi desenvolvido uma pesquisa de cunho qualitativo com referências em documentos como artigos científicos que trata de metodologias voltadas para o desenvolvimento da aprendizagem apresentado por Montessori. Neste contexto A Pedagogia Montessori enfatiza a ideia de que as crianças, desde muito cedo, têm a capacidade de aprender de forma espontânea e ativa quando estão imersas em um ambiente organizado que oferece materiais e atividades apropriados ao seu desenvolvimento. Segundo Montessori, a criança deve ser vista como ativa, criativa e capaz de formar seu próprio conhecimento, sem depender exclusivamente do professor para isso. O papel do educador, assim, é observar e orientar os alunos, oferecendo oportunidades de aprendizado que estimulem a curiosidade e o desenvolvimento natural das habilidades cognitivas, motoras e sociais. Uma das contribuições mais notáveis de Montessori foi a introdução do conceito de "ambiente preparado", que consiste em criar um espaço educacional onde os materiais de aprendizagem estejam ao alcance das crianças e organizados de maneira que promovam a independência.

Palavras-chave: Maria Montessori. Prática Pedagógica, Contribuições Epistêmicas. Aprendizagem.

ABSTRACT

This article aims to present the trajectory and contributions of Italian educator and philosopher Maria Tecla Artemisia Montessori, recognized for being one of the first women to complete a medical degree in Italy. Facing and overcoming the obstacles imposed by the gender prejudices of her time, Montessori stood out for her innovative work in the field of education. Initially focused on serving children with special needs. Her pedagogical proposal proved to be effective among children within the standards considered normal, achieving wide acceptance and international recognition. In this context, Maria Montessori consolidated herself as one of the main references in the history of education. To carry out this work, qualitative research was developed with references in documents such as scientific articles that deal with methodologies focused on the development of learning presented by Montessori. In this context, Montessori Pedagogy emphasizes the idea that children, from a very early age, have the ability to learn spontaneously and actively when they are immersed in an organized environment that offers materials and activities appropriate to their development. According to Montessori, children should be seen as active, creative and capable of forming their own knowledge, without depending exclusively on the teacher for this. The role of the educator, therefore, is to observe and guide students, offering learning opportunities that stimulate curiosity and the natural development of cognitive, motor and social skills. One of Montessori's most notable contributions was the introduction of the concept of a "prepared environment", which consists of creating an educational

space where learning materials are within children's reach and organized in a way that promotes independence.

Keywords: Maria Montessori. Pedagogical theory and practice, Epistemic and Pedagogical Contributions

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, busca-se um olhar humano e sensível sobre a trajetória de Maria Montessori, uma educadora inspirada pela coragem e dedicação à educação na infância. Montessori nasceu em 1870, numa época que as mulheres não tinham em sua totalidade espaço na medicina. A autora enfrentou resistência da própria família e da sociedade, mas não desistiu formou-se médica — um grande feito para o seu tempo(grifo nosso).

No início da carreira, Montessori trabalhou com crianças que apresentava necessidades especiais e foi quando começou a perceber, o quanto essas crianças tinham potencial de aprendizado, desde que fossem respeitadas e estimuladas do jeito certo. Isso despertou nela, por entender como as crianças aprendem e se desenvolvem.

A autora estudou e observou cada detalhe e passou a criar materiais e métodos baseados na autonomia e no respeito ao tempo da criança. Inspirou-se em outros educadores, mas sempre com um olhar próprio, acreditando que o erro faz parte do aprendizado e que a criança deve ser protagonista do seu desenvolvimento.

Diante disso, Mesmo com desafios pessoais, como a impossibilidade de criar seu próprio filho por causa das pressões familiares, Montessori nunca deixou de lutar por uma educação mais justa e amorosa. Em 1907, criou a primeira Casa das Crianças, onde aplicou seu método com crianças pequenas de um bairro humilde em Roma. E foi ali que tudo ganhou vida: ela mostrou ao mundo que, com afeto, observação e um ambiente adequado, as crianças podem ir muito além do que se imagina.

É notável que a liberdade e a busca pela autonomia desde as primeiras idades sempre foi um grande desafio, não só para educação, mas, historicamente em todas as fases do crescimento social do indivíduo como cidadão de direito em meio ao mundo de sua sobrevivência (Tomaz, 2024).

Nesse contexto, o papel do educador na pedagogia montessoriana é significativamente diferente do modelo tradicional. Em vez de atuar como figura central da aprendizagem, o educador assume a função de guia ou facilitador. Sua principal tarefa é observar atentamente cada criança, compreendendo suas necessidades individuais, interesses e ritmos de desenvolvimento, a fim de proporcionar os estímulos adequados no momento certo.

Assim, respeita-se o tempo de aprendizagem de cada aluno, promovendo um ensino mais personalizado e significativo (Oliveira, 2023).

Outro aspecto essencial da proposta montessoriana é o conceito de “autoeducação”. Maria Montessori defendia que a criança é capaz de aprender sozinha, desde que esteja em um ambiente preparado e estimulante. Essa autonomia favorece não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas também habilidades socioemocionais, como a responsabilidade, a autodisciplina e o respeito ao outro. Ao escolher suas próprias atividades e tomar decisões no dia a dia escolar, a criança aprende a lidar com as consequências de suas escolhas, desenvolvendo sua capacidade de julgamento e senso crítico.

Diante dessa premissa, é normal observar em escolas montessorianas mini cadeiras, mini mesas, mini pias, todos os objetos necessários estão ao alcance dos alunos; é como se entrássemos em uma casa adaptada para a criança, um local onde ela pode realizar tarefas da vida prática de forma autônoma. Materiais projetados para ser autoeducativos, possibilitando que as crianças aprendam através da interação com o ambiente e da manipulação direta (Domingues, 2025).

Além disso, o ambiente montessoriano valoriza a ordem, a estética, a acessibilidade e a liberdade com responsabilidade. Cada elemento presente na sala de aula tem uma função educativa, inclusive a organização do espaço. Essa organização favorece a concentração e o foco, auxiliando no desenvolvimento da coordenação motora, da linguagem, da lógica matemática e da percepção sensorial.

O referido trabalho destaca que a educação montessoriana não se limita apenas ao contexto escolar, mas pode ser estendida ao ambiente familiar.

Portanto este estudo bibliográfico visou apropriar-se a respeito da vida e obra de Maria Montessori para entendimento de seus achados científicos sobre o desenvolvimento infantil, mas particularmente, suas pesquisas ressaltaram, que as crianças que possuíam retardo na aprendizagem estavam relacionadas à falta de estímulo para conquistarem avanços nas diferentes etapas do conhecimento. Foi de

vital importância o caminho percorrido pela educadora, que ressalta a importância da primeira infância, como etapa decisiva para as crianças.

Assim, a educadora criou e aplicou uma metodologia própria com o uso materiais didáticos para que as crianças pudessem desenvolver competências e habilidades nas diferentes áreas do desenvolvimento humano. A medida que suas pesquisas evoluíram, foi convidada para ser inspetora geral da educação da Itália, afastando-se, quando da ascensão do regime fascista de Mussolini, que contrariavam seus princípios. Montessori foi uma mulher à frente da sua época. Quebrou muitas convenções sociais que existiam na sociedade em que vivia. Teve que transpor diversas barreiras para alcançar seus sonhos e objetivos na carreira e na vida pessoal

DESENVOLVIMENTO

Maria Montessori e sua biografia

Maria Montessori nasceu em 31 de agosto de 1870, em Chiravalle, na província de Ancona, situada no norte da Itália. Filha única de um casal de classe média (Alessandro Stoppani e Renilde Stoppani) desde pequena apresentava grande interesse pelas ciências. Durante sua adolescência transferiu-se com a família para Roma, onde formou-se em Ciências Contábeis.

Anos depois, mesmo diante de uma grande resistência de seus familiares ao escolher uma profissão tida até então como “de homens”, Montessori conseguiu matricular-se na Universidade de Roma no qual cursou a faculdade de medicina. Graduou-se no ano de 1884, tornando-se a primeira mulher médica da Itália. Por meio de observações clínicas em sua prática como médica, a pesquisadora italiana decide estudar e aprofundar seus conhecimentos, ao direcionar sua carreira para a Psiquiatria.

Formada, Montessori recebe um convite para trabalhar como assistente em um hospital chamado San Giovanni e ao mesmo tempo, em uma Clínica Psiquiátrica de Sciamanna com médicos renomados dentre eles: Sante De Sanctis, considerado pai da neuropsiquiatria italiana e Giuseppe Montessano; com que veio a ter um filho chamado Mário M. Montessori. Ocasão em que desenvolveu, interesse especial pelos deficientes mentais e por meio deste trabalho, conheceu e se interessou pelas obras de Jean Itard e Edouard Séguin; que serviram de base para desenvolver seu próprio método de ensino denominado Método Montessoriano. (Montessori, 2017)

Figura 1 - Maria Montessori

Fonte: Organização dos autores extraídos do link <https://citacoes.in/atores/maria-montessori/>

A criança como sujeita do conhecimento mediante da teoria montessoriana

Montessori acreditava que as crianças têm uma capacidade inata e excepcional de absorver conhecimento de seu ambiente e experiências. Ela descreve a mente da criança como uma esponja que absorve naturalmente informações do mundo ao seu redor, especialmente durante os primeiros anos de vida. Montessori também argumenta que, durante esse período crítico de desenvolvimento, as crianças passam por fases sensíveis, momentos em que estão particularmente receptivas a certos tipos de estímulos e aprendizado.

Enfatiza a importância de fornecer um ambiente adequado e enriquecedor para permitir que as crianças explorem e desenvolvam suas habilidades e interesses de forma independente

Educação Cósmica

Há muitas formas de se manter desperto o interesse da criança pelo mundo. Uma das mais belas é perceber que todas as coisas estão profundamente conectadas e dependem umas das outras para existir. Isso permite à criança desenvolver um senso de gratidão para com tudo o que há no mundo e perceber a ordem subjacente à natureza e ao universo.

Portanto, havendo ordem, há relações entre as coisas, e havendo relações, sempre é possível fazer mais uma pergunta. Nesse contexto, estruturar a parte da educação que tem a ver com a transmissão do conhecimento pela via das perguntas e das histórias é um dos papéis do educador montessoriano, que deve ser profundamente encantado pelo universo, para manter desperto o desejo da criança de saber sempre mais.

A criação do método Montessori para o desenvolvimento da aprendizagem

O método Montessori é muito mais do que uma forma de ensinar — é uma filosofia de vida que acredita profundamente no potencial único de cada criança. Criado pela médica e educadora italiana Maria Montessori no início do século XX, esse método nasceu da observação atenta de como as crianças aprendem naturalmente quando estão em um ambiente preparado, respeitoso e estimulante.

Maria Montessori começou sua jornada trabalhando com crianças que tinham deficiências cognitivas e percebeu algo extraordinário: quando essas crianças eram tratadas com dignidade, quando tinham liberdade para explorar e materiais adequados ao seu nível de desenvolvimento, elas aprendiam com alegria e autonomia. Foi a partir dessa experiência transformadora que ela criou os pilares do que hoje conhecemos como educação Montessoriana.

Método parte do princípio de que toda criança tem dentro de si um impulso natural para aprender. Mas, para que isso aconteça de forma plena, é preciso respeitar seu ritmo, seus interesses e sua individualidade. No lugar de um ensino padronizado e rígido, o método propõe um ambiente rico em possibilidades, onde o adulto atua mais como um guia do que como um transmissor de conteúdo, Montessori, 2014.

Nesse contexto, a criança é incentivada a fazer escolhas, a experimentar, a errar, a tentar de novo — tudo isso desenvolvendo, ao mesmo tempo, sua autonomia, concentração, responsabilidade e autoestima.

A importância desse método está justamente no fato de ele colocar a criança no centro do processo educativo, não como alguém que “precisa ser ensinado”, mas como alguém que “quer aprender”. Esse olhar respeitoso transforma a educação em algo mais humano, mais empático e mais eficaz, pois reconhece que aprender vai muito além de decorar conteúdos: é construir sentido, é crescer como pessoa.

Educação Sensorial na ótica montessoriana

A educação sensorial, segundo Montessori, é uma forma de afinar o olhar e o sentir da criança, oferecendo a ela experiências ricas, variadas e cuidadosamente preparadas. É um convite a descobrir o mundo com encantamento e atenção.

Maria Montessori acreditava que as crianças aprendem com o corpo todo, especialmente com os sentidos — visão, tato, audição, paladar e olfato. Para ela, a criança é como uma “esponja”, que absorve tudo ao seu redor. E os sentidos são as portas de entrada dessa aprendizagem.

Então, quando falamos de educação sensorial, estamos falando de ajudar a criança a perceber, entender e organizar o mundo através dos sentidos.

Montessori criou materiais específicos e muito bem pensados para estimular os sentidos da criança. Por exemplo:

Caixas de cor: ajudam a distinguir diferentes tons e intensidades de cor.

Torres e blocos de tamanhos variados: desenvolvem a percepção visual e tátil de forma e tamanho.

Tábua de lixas: ensinam a perceber diferentes texturas.

Sinos musicais: afinam o ouvido para sons diferentes.

Frascos com cheiros ou sabores variados: estimulam o olfato e o paladar.

Mas mais do que isso, a proposta é cultivar a atenção e a sensibilidade. A criança aprende a notar as pequenas diferenças — entre um som mais agudo e outro mais grave, entre o áspero e o liso, entre o leve e o pesado.

E isso era importante porque desenvolver os sentidos ajuda a criança a se tornar mais consciente, concentrada e independente. Ela começa a entender o mundo com mais clareza, a fazer escolhas com base na própria experiência, e a desenvolver o pensamento lógico e a criatividade.

O Ambiente Preparado na visão montessoriana

Outro aspecto fundamental da Pedagogia Montessori é a ideia do ambiente preparado. Montessori acreditava que a criação de um ambiente físico e psicológico adequado seria essencial para promover o aprendizado natural da criança.

Esse ambiente deve ser organizado, atrativo, acessível e adaptado às necessidades de cada faixa etária, permitindo que a criança tenha liberdade para explorar o espaço e se envolver com os materiais educativos. O ambiente é caracterizado pela presença de materiais concretos e sensoriais, que permitem à criança aprender por meio da experiência prática, Montessori, 2014.

Diante disso, os materiais são projetados para que a criança possa manipular, explorar e experimentar com eles de maneira independente. Montessori defendeu a importância de materiais que estimulem os sentidos, pois acreditava que o aprendizado sensório-motor era crucial para o desenvolvimento cognitivo.

O material montessoriano, como os blocos lógicos, as letras de areia e as atividades de vida prática (como dobrar roupas ou preparar alimentos), tem como objetivo promover o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e sociais, ao mesmo tempo em que promove a autodisciplina.

Nesta premissa, o ambiente montessoriano deve ser projetado para ser flexível e democrático, permitindo que as crianças escolham suas atividades com base em seus próprios interesses e necessidades.

O ambiente deve promover a organização, com os materiais sendo dispostos de forma que as crianças saibam onde encontrá-los e como utilizá-los de maneira independente. Isso cria uma sensação de ordem e segurança, e facilita a autonomia da criança no seu processo de aprendizagem.

O papel do professor como guia mediante da teoria montessoriana

Para que a Pedagogia Montessori seja bem-sucedida, o papel do educador é crucial. O professor nesta linha não deve ser o centro do processo de aprendizagem, mas sim o mediador, personagem que guia a criança através da observação cuidadosa, proporcionando desafios apropriados ao nível de desenvolvimento da criança.

O educador deve ser atento, sensível às necessidades da criança, e capaz de observar e adaptar suas práticas de ensino com base nas necessidades individuais dos estudantes. O educador deve possuir uma formação específica, que inclua não apenas o conhecimento dos métodos pedagógicos, mas também uma compreensão profunda do desenvolvimento infantil, dos princípios de autonomia e independência, e das necessidades emocionais e sociais das crianças.

Neste ato, a formação prepara o educador para construir um ambiente de aprendizagem, como também um espaço afetivo e inclusivo. A função do educador na Pedagogia Montessori é a de facilitador do aprendizado, um observador ativo que está sempre atento às necessidades e ao desenvolvimento de cada criança.

O docente deve oferecer oportunidades de aprendizado, mas ao mesmo tempo, se abster de ser uma figura autoritária ou impositiva, permitindo que as crianças tenham liberdade para explorar e aprender de forma independente.

A importância da aplicação do método montessoriano século XXI

A Pedagogia Montessori continua a ser uma metodologia educativa de grande relevância no século XXI, principalmente pela sua ênfase na autonomia, autodisciplina e desenvolvimento integral da criança.

A abordagem montessoriana é perfeitamente adaptável às necessidades educacionais contemporâneas, especialmente no contexto de uma educação inclusiva, em que a diversidade de ritmos e estilos de aprendizagem deve ser respeitada.

No cenário atual, as escolas montessorianas estão sendo cada vez mais procuradas por pais e educadores que buscam uma educação que favoreça o desenvolvimento holístico e a formação de cidadãos críticos e autônomos. A flexibilidade da metodologia Montessori, que permite o desenvolvimento individual e a aprendizagem personalizada, é uma das principais razões pelas quais ela continua a ser aplicada no contexto atual.

Em tempos de crescente globalização e mudanças rápidas nas tecnologias educacionais, a Pedagogia Montessori oferece uma abordagem sólida e centrada na criança, capaz de preparar os alunos para os desafios futuros, promovendo habilidades cognitivas, emocionais e sociais que são fundamentais para o sucesso e para a transformação social do sujeito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O legado de Maria Montessori transcende seu tempo e contexto histórico, revelando-se atual e necessário diante dos desafios educacionais do século XXI. Sua abordagem epistemológica rompeu com os paradigmas tradicionais de ensino, ao

reconhecer na criança um sujeito ativo, capaz de construir conhecimento a partir da experiência, da autonomia e da liberdade com responsabilidade.

Montessori não apenas propôs um método pedagógico, mas apresentou uma nova forma de compreender o desenvolvimento humano e o processo de aprendizagem. Sua epistemologia da mente absorvente, a valorização dos períodos sensíveis, a educação sensorial, o ambiente preparado e o papel do educador como guia compõem um sistema coerente que respeita a natureza da infância e promove uma formação integral.

Sua visão se antecipa ao pensamento complexo contemporâneo, ao integrar aspectos cognitivos, emocionais, motores e sociais no processo educativo. A valorização da autonomia, da autodisciplina e do ambiente como co-agente do saber revela uma epistemologia que dialoga com a pluralidade, a diversidade e a inclusão.

De acordo com a pesquisa realizada, conclui-se, que as contribuições de Maria Montessori continuam a inspirar práticas pedagógicas mais humanas, sensíveis e eficazes.

Entretanto a Pedagogia Montessori continua a ser uma metodologia eficaz para a promoção da autonomia e do desenvolvimento integral das crianças, onde sua implementação exige superar barreiras estruturais e culturais presentes no sistema educacional atual. Esta pesquisa servirá de fundamentos teórico para outros pesquisadores levando em consideração a abordagem de adaptação da Pedagogia Montessori no contexto contemporâneo como meios essenciais para garantir que seus princípios de autonomia e aprendizado autodirigido continuem a formar cidadãos críticos e responsáveis.

REFERÊNCIAS

MONTESSORI, M. **A Mente da criança**: Mente absorvente. Campinas, SP: Kírion, 2021.

MONTESSORI, Maria. **A Criança**. 8. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017.

_____. **A Criança**. 9. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017

_____. **Atividade espontânea na educação** . Montessori Helper, 2014.

SILVA, Clécio José da. *et al.* Maria Montessori e a Pedagogia da Autonomia: Aplicações da educação Montessoriana. No Século XXI. IOSR **Journal of Business and Management**, v. 26, n. 11, p. 01-11, nov. 2024.